

**ADABIYOT DARSLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN
FOYDALANISH**

Narzullayeva Dilbar Abduraxmonovna

Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani

25-o'rta ta'lim maktabining

Ona tili va adabiyoti o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Har qanday fan boshqa fanlar bilan chambarchas ishlaydi yani bir-biriga bog'liq bo'ladi. Adabiyot fani ham boshqa fanlar bilan o'zoro integratsiyalashgan holda ishlaydi. Maqolada adabiyot darslarini o'qitishda boshqa fanlarni o'rni haqida ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Integratsiya, aspekt, maktab tizimi, o'quv metodi, didaktika, adabiyotshunoslik.*

Ilmu fan taraqqiyoti ko'z ilg'amas darajada tezlashgan davrda fanlararo integratsiya uzluksiz ta'limni yo'lga qo'yishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Integratsiya atamasi lotincha "integration" so'zidan olingan bo'lib, "qo'shilish, birlashish" ma'nolarini anglatadi. Ma'lumotlarni integratsiyalash har xil manbalarda mavjud bo'lgan materiallarni ma'lum maqsad asosida birlashtirib taqdim etishni nazarda tutadi. Integratsiyalashgan ta'lim va fanlararo aloqa bir-birini to'ldiradigan ikki xil tushuncha. Fanlararo aloqada o'quvchining ma'lum bilimlarni o'zlashtirish jarayonida u yoki bu muammoni imkon qadar chuqur

anglash hamda olingan bilimlarni amaliyotga samarali joriy etishiga imkon berish maqsadida o'quv fanlari orasida o'rnatiladigan aloqa nazarda tutiladi. Integratsiya esa fanlararo aloqaga, ya'ni umuman fanlar, o'quv fanlari, ularning bo'lim va mavzulari bo'yicha olingan bilimlarga tayanilgan holda o'rganilgan masalaga xos bo'lgan yetakchi g'oyalar hamda hodisalarning izchil, har jihatdan chuqur hamda serqirra ochilishi demakdir. Biror muammoning yechimini fanlararo aloqaga asoslangan holda integratsion o'rganish uchun o'qituvchi, avval maqsadni aniq belgilab olishi, o'rganiladigan materialni qayta qarab chiqishi, uning samarali o'zlashtirilishi uchun mos metodlarni tanlashi, dars jarayonini tashkil etishning shakli va zaruriy ashyolarini aniqlashi va olinadigan natijalarni oldindan belgilab chiqishi taqozo etiladi.

Fanlararo aloqa xarakteridagi integratsiyalashgan darslar tizimi ma'lum o'quv fani bo'yicha yil davomidagi mashg'ulotlarning maksimal qismini tashkil etishi lozim. O'zlashtirilgan bilimlarning har xil aspektida ochilishi, masalan, biror badiiy asar mazmunidagi voqea-hodisalarning ham geografik, ham biologik, ham botanik, ham psixologik bilimlarga tayanilgan holda va insoniy tuyg'ular asosida ochib berilishi shakllanib kelayotgan shaxsning fikrlash, his qilish, qayg'udosh bo'lish singari jihatlardan rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Oliy o'quv yurtlarida adabiy ta'lim, fan va maktab integratsiyasi ta'limiy, ilmiy va amaliy potentsialdan umumiy manfaatlar yo'lida foydalanishni nazarda tutadi. Ma'lum faoliyatlarning integratsiyalashuvi jarayoni samaradorlik va tejamkorlikni ta'minlaydi, ilmiy jarayonni jadallashtiradi, ayni zamonda dunyo hamjamiyatidagi fan va oliy ta'limning intellektual potentsialidan unumli foydalanish imkonini beradi. Adabiy ta'limda mavjud tajribalarni umumlashtirish, tahlillash va foydalanish bu jarayonning barcha ishtirokchilariga katta samara keltirishi mumkin. Adabiy ta'lim, fan va maktabning integratsiyalashuvi bo'lajak o'qituvchini tayyorlashda

muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik yo‘nalishdagi oliy o‘quv yurtlari adabiy ta’limi jarayonini integratsiyalashni quyidagi tizimda ko‘rish mumkin:

- o‘quv, ilmiy va maktab amaliyoti kompleksi integratsiyasi;
- oliy o‘quv yurti va maktab tizimi integratsiyasi;
- adabiyot o‘qitish metodikasi kafedra va maktab o‘quvmetodik birlashmalari integratsiyasi;
- ilmiy-o‘quv va amaliy markazlar integratsiyasi;
- talabalarni ma’lum yo‘nalishlarga individual tayyorlash integratsiyasi;
- mutaxassislar va talabalarning ijodiy jamoasi integratsiyasi va hk.

Adabiy ta’limni integratsiyalash bo‘yicha taqdim etilgan bu shakllarning har biri alohida ta’lim muassasalari va turli shartsharoitlarda o‘z xususiyatiga ega, albatta. Ayni zamonda, ta’lim amaliyotini integratsiyalashning bu shakllarida ularning barchasi uchun umumiy bo‘lgan jihatlari ham mavjud. Masalan, «o‘quv, ilmiy va maktab amaliyoti kompleksi integratsiyasi»da bo‘lajak adabiyot o‘qituvchisining adabiyot va ona tili o‘qitish metodikasi, adabiyotshunoslik, pedagogika, tarix va hk. fanlar orqali o‘zlashtirgan bilimlarini maktab amaliyotida, badiiy asarlar tahlili jarayonida umumlashtirgan holda qo‘llay bilishi nazarda tutiladi. Shu maqsadda oliy pedagogik ta’limda pedagogik amaliyotlar tashkil etilgan. Bo‘lajak adabiyot o‘qituvchilari ham ta’lim markazlarining ish faoliyati, dastur, darslik va boshqa didaktik ashyolarning yaratilish jarayoni, ularga qo‘yilayotgan talablar haqida tasavvurga ega bo‘lishlari o‘ta foydalidir. Oliy o‘quv yurtlari filologiya fakultetlari talabalarini «ma’lum yo‘nalishlarga individual tayyorlash integratsiyasi» shakli ham kompetentli o‘qituvchilarni tayyorlashda katta ahamiyat kasb etadi. Ma’lumki, har bir inson o‘ziga yarasha qobiliyat, iqtidor va imkoniyatlarga ega. Oliy ta’lim tizimida talabalarga xos individual xususiyatlarni ilg‘ab, ularni ma’lum

sohalarga yo‘naltirishlari uchun bunday integratsiya katta ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak adabiyot o‘qituvchilarini maktablarda ish olib borayotgan tajribali o‘qituvchilar, olimlar, shoir va yozuvchilar bilan hamkorlik qilishi, bu sohalarning xususiyatlaridan xabardor bo‘lishi «mutaxassislar va talabalarning ijodiy jamoasi integratsiyasi»ni yuzaga keltiradi.

Xulosa qilib aytganda, adabiy ta’limni tashkil etishda o‘qituvchi va o‘quvchilarning boshqa o‘quv fanlarini o‘zlashtirishda olgan bilimlari ham ma’lum darajada asqotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шейман Л. А. Стимулированные самостоятельного чтения школьников. – Фрунзе: «Мектеп», 1987. С. 79
2. Matjon Safo. Kitob o‘qishni bilasizmi? – T.: O‘qituvchi, 1993. 11-bet.
3. Safo Matjon. Maktabda adabiyotdan mustaqil ishlar. (O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma). – T.: «O‘qituvchi», 1996. 37-bet.